

HIPÓTESIS PARA INVESTIGAR Y AYUDAR A ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2

HYPOTHESIS TO INVESTIGATE AND HELP COPE WITH THE SARS-COV-2 CORONAVIRUS PANDEMIC

Ing. Alberto Roger Gomez Ramirez
e-mail: despertarmenteconciencia@gmail.com
Twitter: @PORUNAVIDASABIA
Piura, Perú, 10 de Julio de 2021

Resumen

Desde fines del año 2019 la humanidad está siendo afectada por un nuevo coronavirus (Sars-CoV-2); ante ello surge la necesidad de que se investigue diferentes hipótesis que, de comprobarse su verdad, sirvan para hacer frente a este virus **y a otros que vendrán (virus de las mismas características)**; en tal sentido, planteo 2 hipótesis **para que los investigadores que tengan recursos económicos los puedan verificar, y así ayuden con sus aportes a la humanidad.**

La primera hipótesis plantea el hecho de cambiar el sistema normal en la que actúa el coronavirus en el cuerpo humano, y ello lo podemos hacer variando, en parte, los flujos de entrada y salida de aire en condiciones adecuadas (explicado en el ítem 2.2.1); ello basándome de lo que sucede, por analogía, en los procesos químicos y/o bioquímicos, en la que debido a variaciones en el sistema se logra cambiar la producción de aquellos procesos. Para explicar la hipótesis mencionada, efectuaré primero un balance viral, con la finalidad de lograr plasmar en el papel, lo que el sentido común indica en cuanto a los ingresos y salidas del coronavirus dentro del cuerpo humano; **como también, lograr fundamentar la importancia que se le debe dar al ingreso viral después de la infección inicial**; aquello debido a que el mensaje que se le da a los infectados, es no salir para no contagiar a otras personas, cuando la realidad indica (ver ecuaciones 7, 10 y 11) que no solo ello, sino que la misma persona infectada se le puede complicar su situación, en caso, no extreme sus cuidados frente al coronavirus a lo largo de la infección del Sars-CoV-2. Lo anterior se agrava, aún más, conociéndose (por la comunidad científica y las autoridades de salud del Perú), que los sintomáticos inician el contagio antes de los síntomas, y ni hablar de los asintomáticos, que nunca tendrán síntomas, y que sin embargo contagiarán una y otra vez, y sin saber, a las personas que estén cerca.

La segunda hipótesis sostiene que el coronavirus Sars-CoV-2 se puede desestabilizar con el movimiento circular, el cual de comprobarse tendría aplicaciones en la purificación de aire en espacios cerrados.

Es importante que la comunidad científica investigue las hipótesis planteadas, y no se responda: No hay evidencias científicas que demuestren aquellas afirmaciones; sino, responder con la experimentación a las hipótesis planteadas (el mundo los necesita).

Palabras clave: COVID-19, Infecciones por coronavirus, SARS-CoV-2, Virus del SRAS, Pandemia, Hipótesis, Valores de Ct, Carga viral, Movimiento circular, Balance de unidades virales

Abstract

Since the end of 2019, humanity has been affected by a new coronavirus (Sars-CoV-2); Given this, the need arises to investigate different hypotheses that, if their truth is verified, will serve to face this virus and others that will come (viruses of the same characteristics); In this sense, I propose 2 hypotheses so that researchers who have economic resources can verify them, and thus help with their contributions to humanity.

The first hypothesis raises the fact of changing the normal system in which the coronavirus acts in the human body, and we can do this by varying, in part, the inflow and outflow of air under adequate conditions (explained in item 2.2.1); This is based on what happens, by analogy, in chemical and / or biochemical processes, in which due to variations in the system it is possible to change the production of those processes. To explain the aforementioned hypothesis, I will first carry out a viral balance, in order to achieve on paper what common sense indicates regarding the entry and exit of the coronavirus within the human body; as well as, to establish the importance that should be given to viral entry after the initial infection; that because the message that is given to the infected is not to go out so as not to infect other people, when reality indicates (see equations 7, 10 and 11) that not only this, but that the infected person himself It can complicate your situation, in case, do not take extra care against the coronavirus throughout the Sars-CoV-2 infection. The foregoing is further aggravated, knowing (by the scientific community and the Peruvian health authorities) that symptomatic patients start contagion before symptoms, not to mention asymptomatic, that they will never have symptoms, and that nevertheless they will infect over and over again, and without knowing, to people who are close.

The second hypothesis holds that the Sars-CoV-2 coronavirus can be destabilized by circular motion, which if proven would have applications in air purification in closed spaces.

It is important that the scientific community investigates the hypotheses raised, and does not answer: There is no scientific evidence to prove those claims; but, respond with experimentation to the hypotheses raised (the world needs them).

Keywords: COVID-19, Coronavirus infections, SARS-CoV-2, SARS virus, Pandemics, Hypothesis, Ct values; Viral load, Circular movement, Viral unit balance

HIPÓTESIS PARA INVESTIGAR Y AYUDAR A ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS SARS-COV-2

Contenido, estilo y diagramación(figuras):

El Autor (Ing. Alberto Roger Gomez Ramirez)

Ing. Químico

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-3558-9663>

CÓDIGO QR

Perú

Control de actualizaciones del presente artículo:

Versión 02 (10.07.2021): Se actualizó y aumentó la versión 01

Versión 01 (02.07.2021)

La presente publicación puede consultarse y/o descargarse gratuitamente, **autorizándose plenamente su reproducción, difusión y/o utilización, ya sea total o parcial, sin necesidad de comunicar al autor (siempre y cuando se respete la integridad de la misma, se cite al autor, título de la obra, sitio en la https, capítulo y párrafo o nota utilizada, o de la obra completa de ser el caso).**

El autor agradecerá cualquier sugerencia o consulta, al e-mail:
despertarmenteyconciencia@gmail.com

Objetivos de la publicación:

- ✓ Plantear 2 hipótesis para que los investigadores que tengan recursos económicos los puedan verificar, y así ayuden con sus aportes a la humanidad.
- ✓ Lograr fundamentar, mediante balance viral, la importancia, que se le debe dar al ingreso de virus después de la infección inicial.

¿COMO CITAR LA PRESENTE PUBLICACIÓN?

-En la referencia se debe realizar de acuerdo a los diferentes estilos estandarizados, como, por ejemplo:

Gomez Ramirez, A.R (2021). Hipótesis para investigar y ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus Sars-Cov-2 [ARCHIVO PDF]. [https://](https://.....)

Colocar aquí la dirección web o enlace que se ha utilizado para descargar el presente documento

-En las citas se debe hacer de la siguiente forma:

(Gomez A. 2021)

1. Introducción

Antes de exponer las propuestas de investigación (ver capítulo 2), menciono primero que hay acciones que parecen simples, y que, sin embargo, ayudan en esta pandemia; por ejemplo, es bien sabido, e incluso en los medios televisivos se ve, como los pacientes de covid-19 están boca abajo en las camas de atención médica (Figura 1); esta acción favorece al estado del paciente, debido a que ayuda a que entre más oxígeno a los pulmones. Ésta técnica no es nueva, sino data de muchos años atrás, la cual ha sido utilizado en pacientes con problemas respiratorios.

Figura 1

El estado debe intervenir para investigar más sobre aspectos similares, debido a que estos nunca lo van a investigar instituciones privadas, debido a que no será negocio para ellos. Se debe investigar, por ejemplo: ¿qué pasaría si se varían los ángulos de inclinación del caso de la figura 1 (ejemplo con las inclinaciones de las figuras 2 y 3) ?; ¿se lograría mejoras más significativas en la evolución clínica de los pacientes?

Figura 2

Figura 3

Así como el caso anterior, hay muchas acciones de medicina popular que la gente utiliza desde la antigüedad para las gripes estacionales, y que quizás pueden servir para esta pandemia; como por ejemplo las gárgaras de agua y sal, las inhalaciones de vapor de agua y eucalipto, etc.; y que cuando se les pregunta a los profesionales de salud sobre lo científico de estas prácticas, responden que no hay pruebas científicas sobre tal procedimiento popular; analizando esta respuesta me parece que el conocimiento científico, hace caer al conocimiento popular en un círculo vicioso sin salida; debido a que nunca nadie va a investigar estos temas con el rigor científico, ya que no generarán ganancia millonaria en caso de comprobarse su verdad; por ejemplo, supongamos que se compruebe que las gárgaras de agua y sal, o las inhalaciones de eucalipto y kion ayudan a disminuir los efectos de la enfermedad covid-19, los laboratorios no ganarían, sino las personas del campo (caso del eucalipto y kion) que venden estos productos; por ello la respuesta de que no haya evidencia científica ante un conocimiento popular, bajo el punto de vista manifestado anteriormente debería replantearse, **pues si no hay evidencia de su eficacia, por no existir investigación al respecto**, la respuesta, también, en igualdad de condiciones sería la siguiente: **No hay evidencia de su ineficacia**, esta sería la respuesta equivalente ante la negación o falta de atención de la investigación científica al conocimiento popular, y por lo tanto no limitar al pueblo y a su medicina tradicional, **en caso esta sea inofensiva para la salud de las personas (ejemplo: gárgaras con agua y sal, etc.)**.

Lo mencionado anteriormente lo coloque para explicar que hay acciones simples que se pueden realizar, y que no por ello, se les debe despreciar. Necesitamos todas las armas en esta pandemia; por ello, se debe invertir en la investigación de diferentes aspectos; como, por ejemplo, algo que se me ocurrió desde inicios de la pandemia y que lo pongo en práctica debido a que no pierdo nada en realizarlo. Me refiero a la teoría de que existe riesgo de contaminación biológica por el coronavirus Sars-cov-2, en los hombres, cuando se exponen a áreas contaminadas por el virus, inmediatamente después de afeitarse las barbas. La explicación es la siguiente: Al inicio de la cuarentena del año 2020 (marzo 2020), y antes de realizar la primera salida para comprar alimentos, me afeite; luego de media hora comencé a

preparar alcohol de 70°, a partir de alcohol de 96°; lo llene en mi frasco con spray para desinfectar diversos materiales, y así llevarlo conmigo en las compras; cuando de repente, se me ocurrió rociar alcohol en las zonas rasuradas para comprobar si ya estaban secas las heridas microscópicas que surgen después de afeitarme; aquello causó ardor, debido al ingreso del etanol a las heridas microscópicas (indetectables). Aquel suceso, lo asocie a la posibilidad de que gotículas contaminadas (por virus) de otras personas, puedan caer en partes de la cara que no son cubiertas por la mascarilla, y luego, estas gotículas, puedan ser arrastradas, por mi propio sudor, hacia los poros microscópicos que han quedado abiertos después de afeitarse (figura 4); es por ello, que, por seguridad, desde marzo del año 2020 me afeito en la noche anterior a la salida, o mínimo 3 horas antes de salir.

Figura 4

Lo visto anteriormente es una hipótesis que planteé para mi cuidado a inicios de la pandemia; no sé si por esta vía pueda ingresar el coronavirus Sars-cov-2 y causar infección, generando la enfermedad covid-19 (los científicos lo deberían demostrar), pero a nadie le afectaría poner en práctica poder afeitarse un día antes, o mínimo 3 horas antes de salir, y mucho más sabiendo que nadie investigará científicamente la hipótesis mencionada, y así lograr saber la verdad; por ello, sugiero considerar siempre este aspecto; es decir, si algo es nuevo, y no se sabe a 100% el mecanismo biológico del virus en el cuerpo humano, y EN PLENA PANDEMIA; ES MEJOR DESCONFIAR, Y NO DECIR: no hay pruebas científicas de ello, y, por lo tanto, no hagan caso; aquello no ayudaría a la humanidad, y **mucho menos, repito, cuando la recomendación es inofensiva para nuestros cuerpos (ejemplo: Afeitarse, como mínimo, 3 horas antes de salir a la calle, mientras estemos en emergencia por la pandemia).**

En el presente documento no voy a centrarme en la hipótesis del afeitado, sino en 2 acciones que he ideado para que se investigue con los rigores científicos que correspondan.

2. HIPÓTESIS

Según la real academia española. (2014), **la hipótesis es una “suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia”**. Lo anterior es la definición de una hipótesis, y todas las investigaciones nacen de ella; es decir, de un supuesto para demostrar si es verdadera o no.

A continuación, plasmo 2 hipótesis¹ para que los científicos investiguen si son ciertas o no, mediante la experimentación.

2.2 HIPÓTESIS A COMPROBAR

2.2.1 HIPÓTESIS 1

Si una persona es portadora del coronavirus Sars-cov-2, y antes de desarrollar una enfermedad grave, realiza periódicamente inhalaciones² de aire libre de coronavirus Sars-cov-2, y luego expulsa el aire(exhalación²) en un ambiente seguro³, y controlando otras variables de entrada y salida viral³, el cuerpo humano mejoría el estado de salud de forma más rápida, disminuyendo el riesgo de caer en estado grave por la enfermedad covid-19.

Nota 1: La velocidad de curación será directamente proporcional al número de inhalaciones y exhalaciones realizadas, de acuerdo al método propuesto en el punto 2.2.1.3.

Nota 2: Las inhalaciones y exhalaciones deben ser realizadas en un número considerable de veces al día, distribuidos por cada hora, a lo largo del día (6 am a 10 pm, por ejemplo).

2.2.1.1 APLICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 1 Y DETALLES COMPLEMENTARIOS:

De comprobarse esta hipótesis, su implementación ayudaría a elevar la probabilidad de recuperación de las personas contagiadas por el coronavirus Sars-cov-2., y/o lograr que la enfermedad no se agrave evitando que sean llevados a Unidades de cuidados intensivos (UCI); como también ayudaría ante futuros virus, similares, que nos acecharán. La explicación, del porqué el método propuesto ayudaría a las personas infectadas del coronavirus, es porque contribuiría a bajar la carga viral del infectado. En cuanto a esta variable (carga viral) hasta ahora no se le brinda mucha importancia en las políticas públicas de salud; y esto se debe a los pocos estudios científicos que tratan este tema a nivel mundial. A continuación, cito algunos estudios, más relevantes, que mencionan a la carga viral en sus respectivos análisis:

Según, Zheng, S, et al. (2020), concluyen que “En comparación con los pacientes con enfermedad leve, aquellos con enfermedad grave mostraron una mayor duración del SARS-CoV-2 en las muestras respiratorias, una carga viral más alta y un pico de eliminación posterior”.

De acuerdo con, Cevik, M, et al. (2021), indica que:

La carga viral del SARS-CoV-2 pareció alcanzar su punto máximo en el tracto respiratorio superior durante la primera semana después de la aparición de los síntomas y más tarde en el tracto respiratorio inferior.... Los pacientes con infección por SARS-CoV-2 podrían tener una eliminación prolongada de ARN de hasta 83 días en la infección del tracto respiratorio superior, sin embargo, no se aisló ningún virus vivo del cultivo más allá del día 9 de los síntomas a pesar de las cargas de ARN viral persistentemente altas. (pp e18-e19).

¹ Planteo estas hipótesis aquí, ya que, si se implementan para investigación no harían daño a nadie; además que, de ser ciertas, nos ayudaría en esta pandemia o en otras que afecten al sistema respiratorio.

² Las inhalaciones y exhalaciones deberán realizarse, en lo posible, a flujo mayor al habitual (a mayores flujos, mejores resultados).

³ Ver ítem 2.2.1.3

Por último, en un artículo de Rabaan, AA, et al. (2021), publicado recientemente (15 de junio de 2021), el cual recopila información existente de la carga viral y otros aspectos, mencionan la importancia de la relación de los valores de umbral de ciclo(Ct), con la carga viral, indicando que “los valores de Ct se consideran indicadores de carga viral y pueden tener un papel en la predicción del pronóstico y la gravedad de la enfermedad” (p. 12). De igual manera, los mismos autores reconocen que faltan investigaciones sosteniendo que:

Existe una gran necesidad de desarrollar métodos fiables y eficientes para estimar la carga viral, y también se necesitan más estudios que describan la relación entre las cargas virales con virus viables y la gravedad/ infectividad de la enfermedad....Hay varios signos de interrogación y lagunas de conocimiento asociadas con una correlación positiva entre los valores de Ct y la gravedad de la enfermedad, que aún no se ha explorado. (p 13).

Tal y como se aprecia, en las citas anteriores, a pesar de todo el conocimiento existente, y de haber pasado 18 meses(aprox.) del inicio de la pandemia a nivel mundial, el camino de la investigación de la carga viral, en relación al coronavirus Sars-cov-2 continua; y se espera más evidencia para que todos los países del mundo le den la importancia correspondiente; sin embargo, es conveniente y necesario que, mientras se descubra la verdad, no se siga esperando más, y se le dé el beneficio de la duda, y más aún si la lógica (sentido común) indica la posibilidad de que la carga viral, junto a otras variables, también esté relacionado con la mortandad de la enfermedad covid-19. **En su mayoría las investigaciones actuales se centran en vacunas, medicamentos, lo cual es acertado; sin embargo, se debería incluir (en las investigaciones), a acciones lógicas que puedan, también, ayudar a enfrentar la pandemia; como, por ejemplo, lo plasmado en el ítem 2.2.1.2; el cual lo fundamento con el sentido común, utilizando para ello un balance de entradas y salidas, así como se hace en las operaciones y procesos de la ingeniería química.**

2.2.1.2 RAZONAMIENTO UTILIZADO Y EXPLICACIÓN DE COMO HACER LA EXPERIMENTACIÓN PARA EVALUAR LA HIPÓTESIS PLANTEADA

En la industria química, en específico en los procesos químicos se diseñan sistemas tanto de procesos netamente químicos, como también de procesos biológicos (uso de microorganismos), y así transformar las entradas (materia prima) en productos benéficos para el ser humano. Para que estos procesos se lleven a cabo con éxito se requiere condiciones adecuadas para que la producción sea optima; si se varia estas condiciones, llamémosle parámetros, el sistema cambia e incluso hasta se podría perder la producción; estos parámetros son específicos para cada proceso y ahí está la clave del fundamento de la hipótesis que planteo. El ser humano es un biorreactor perfecto (figura 5), y tenemos la ventaja de manipular ciertos parámetros a nuestro antojo **(a voluntad y sin hacer daño a nuestro organismo).**

Figura 5

Antes de explicar cómo podemos manipular estos parámetros en nuestro biorreactor (cuerpo humano) voy a mencionar tres ejemplos, no con virus, sino con otras situaciones, y a la vez muy distantes entre sí, pero que, a pesar de ello, comparten el mismo factor común, detallado anteriormente (variación de parámetros y cambios en la producción):

- ✓ Se tiene 2 biorreactores cerrados y totalmente idénticos, en la que la materia orgánica(excremento de animales humanos, y no humanos, etc.) se descompone, por efecto de las bacterias metanogénicas, acetogénicas, etc., para formar biogás, y fertilizante orgánico; si a uno de aquellos biorreactores se les cambia las condiciones(pH, relación C/N; Temp., etc.) a valores no determinados en el diseño

del biorreactor, no se tendría los mismos resultados de producción, debido a que se alteró o cambió el sistema que ya estaba diseñado para trabajar con determinados parámetros; es decir, como consecuencia, habrá menos biogás, y menos fertilizante. Ahora, para terminar el ejemplo del biorreactor, que tal si solo destapo uno de los biorreactores; es decir uno cerrado y otro abierto (al aire libre) y todas las demás condiciones iguales para los dos; ¿habrá cambio en el sistema de reacción biológica?, la respuesta es sí; por lo tanto, la producción será deficiente en el biorreactor abierto, debido a que el equipo estaba diseñado para un sistema anaerobio (tapado), no para el sistema aerobio (al aire libre).

- ✓ Se tiene un proceso de producción de vino; si cambio los parámetros de tiempo de residencia, condiciones normales de temperatura e incluso, hasta el material del barril de almacenamiento; la producción de vino cambiará y saldrá de calidades muy distantes, de acuerdo, a cada cambio o combinación de estos. Lo anterior (cambio de parámetros y su consecuencia en la producción y calidad) también sucede en el proceso de elaboración de la cerveza, o cualquier proceso químico o biológico.
- ✓ Una persona (biorreactor humano) sale a correr todos los días, y avanza máximo 10 kilómetros y en su cuerpo no hay ninguna reacción que le incomode para realizar el ejercicio; ahora si le cambiamos las condiciones, haciéndolo correr en otra ciudad, que está a grandes alturas, por ejemplo, y sumado a ello las inclemencias del clima; esta persona no avanzará la misma distancia, debido a que hubieron dos cambios en los parámetros que afecto su organismo (biorreactor humano); uno es la presión atmosférica que disminuyó debido a la altura, y la otra las bajas temperaturas.

Tal y como se aprecia, los ejemplos que he plasmado, anteriormente, son distantes entre sí, y a pesar de ello tienen, un factor común, el cual es, que cuando cambias parámetros el sistema cambia; entonces con esos razonamientos, sostengo que de igual manera podemos actuar en el coronavirus atacando el sistema, **cambiando parámetros que no causen ningún daño a nuestro cuerpo; aquel cambio se puede realizar interviniendo a voluntad en las condiciones internas o externas del cuerpo humano (ejemplo: inhalación y exhalación)**⁴. Para explicar la hipótesis, efectuaré primero un balance viral (ver página siguiente), el cual lo deduzco de razonamientos simples (sentido común), sabiendo, por cultura general, la característica de los virus de aumentar exponencialmente y luego decrecer al pasar los días. El balance lo realizaré por unidades virales y por unidad de tiempo en días. **Los objetivos de este balance, es lograr plasmar en el papel, lo que el sentido común indica en cuanto, a los ingresos y salidas del coronavirus dentro del cuerpo humano, y así, lograr explicar la hipótesis que planteo; como también, resaltar la importancia, que se le debe dar, al ingreso viral después de la infección inicial; aquello debido a que el mensaje que se le da a la población infectada, es no salir para no contagiar a otras personas, cuando la realidad indica (ver ecuaciones 7, 10 y 11) que no solo ello, sino que la misma persona infectada se le puede complicar su situación, en caso, no extreme sus cuidados frente al virus a lo largo de la duración de la infección del coronavirus Sars-cov-2. Lo anterior se agrava, aún más, conociéndose desde el año pasado, por el CDC⁵ (2020), que “el contagio inicia 2 días antes de la aparición de síntomas y que las personas asintomáticas también contagian”. En cuanto a la importancia de tener en cuenta a las personas asintomáticas según, Johansson MA, et al. (2021), en una publicación de un análisis en el Journal of the American Medical Association (JAMA), estimó que “la transmisión del SARS-CoV-2 de individuos asintomáticos representa más de la mitad de todas las transmisiones” (p. 1). **Es decir, explicando, las dos citas con otras palabras: Los sintomáticos inician el contagio antes de los síntomas, y ni hablar de los asintomáticos, que nunca tendrán síntomas y que sin embargo contagiarán una y otra vez, y sin saber, a las personas que estén cerca.****

⁴ Aquello es muy importante, mientras se esperan mejores tratamientos (vacunas, medicamentos, etc.), además que el método propuesto no es invasivo, significando que puede ayudar a todo el planeta mientras se logra la inmunización total mediante la vacunación.

⁵ CDC Perú: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

A continuación, inicio el balance viral, en el cuerpo humano:
 En el Tiempo 0 del contagio del coronavirus, tendríamos como entradas las variables detalladas en la figura 6.

Figura 6

En el tiempo cero, solo hay entradas, el coronavirus todavía no comienza a reproducirse en nuestro cuerpo. Es decir, el balance de las diferentes posibilidades de ingreso viral sería así:

DÍA 1: Tiempo 0 del contagio

$$\text{Entrada de virus} = \text{UviOA} + \text{UviBC} + \text{UviNA} + \text{UviNC} + \text{UviOC} + \text{UviOG} \dots\dots\dots \text{Ec1}$$

Donde:

- UviOA: Unidades de virus que ingresa por los ojos en forma de aerosol
- UviBC: Unidades de virus que ingresa por la boca por contacto (tocarse la boca)
- UviNA: Unidades de virus que ingresa por la nariz en forma de aerosol
- UviNC: Unidades de virus que ingresa por la nariz por contacto (tocarse la nariz)
- UviOC: Unidades de virus que ingresa por los ojos por contacto (tocarse los ojos)
- UviOG: Unidades de virus que ingresa directamente a los ojos por gotículas de mayor tamaño al aerosol (Virus Provenientes de otras personas)

Luego del ingreso viral, se cumplirá el siguiente esquema (Figura 7*):

Figura 7

En el organismo de la persona infectada sucederá lo siguiente:

- ✓ Replicación viral
- ✓ Destrucción viral por parte de nuestro organismo

***Nota: Para mayor facilidad, a todas las ilustraciones les llamaré figuras.**

Desdoblando algunas variables del esquema de la figura 6, en coronavirus provenientes de otras personas y coronavirus recirculado (ver explicación en la página 12), y completando las salidas y otros factores involucrados que detallé en la figura 7, tenemos:

Figura 8

Realizando la figura 8 (vista en página anterior), de una forma más ilustrativa tenemos:

Figura 9

Entradas: Flechas color rojo
Salidas: Flechas color Negro

Persona infectada del coronavirus Sars-cov-2

Donde:

- UviNA: Unidades de virus que ingresa por la nariz en forma de aerosol
- UviNC: Unidades de virus que ingresa por la nariz por contacto (tocarse la nariz)
- UviOA: Unidades de virus que ingresa por los ojos en forma de aerosol
- UviOG: Unidades de virus que ingresa directamente⁶ a los ojos por gotículas de mayor tamaño al aerosol (Virus Provenientes de otras personas)
- UviOC: Unidades de virus que ingresa por los ojos, por contacto (tocarse los ojos)
- UviBC: Unidades de virus que ingresa por la boca, por contacto (tocarse la boca)
- UviNAE: Unidades de virus que ingresa por la nariz en forma de aerosol (Virus provenientes de otras personas)
- UviNAR: Unidades de virus recirculado⁷ que ingresa por la nariz en forma de aerosol
- UviNCE: Unidades de virus que ingresa por la nariz, por contacto (tocarse la nariz)-Virus provenientes de otras personas-
- UviNCR: Unidades de virus recirculado⁷ que ingresa por la nariz por contacto (tocarse la nariz)
- UviOAE: Unidades de virus que ingresa por los ojos en forma de aerosol (Virus Provenientes de otras personas)
- UviOAR: Unidades de virus recirculado⁷ que ingresa por los ojos en forma de aerosol.
- UviOCE: Unidades de virus que ingresa por los ojos por contacto (tocarse los ojos)-Virus Provenientes de otras personas-
- UviOCR: Unidades de virus recirculado⁷ que ingresa por los ojos por contacto (tocarse los ojos)
- UviBCE: Unidades de virus que ingresa por la boca por contacto (tocarse la boca)-Virus provenientes de otras personas-
- UviBCR: Unidades de virus recirculado⁷ que ingresa por la boca por contacto (tocarse la boca)
- UvsB: Unidades de virus que salen por la boca
- UvsN: Unidades de virus que salen por la nariz
- UvsDf: Unidades de virus que salen en la defecación
- UvsOt: Unidades de virus que salen por otras vías (semen, virus destruido por nuestro organismo, etc.)
- UviPc: Unidades de virus que permanecen en el cuerpo al final del día
- Uvirc: Unidades de virus replicado en el cuerpo en un día

REALIZANDO BALANCE DE UNIDADES DE CORONAVIRUS (EN FIGURA 9) DEL DÍA 1, TENEMOS:

$$UviNAE1 + UviNAR1 + UviNCR1 + UviNCE1 + UviOAR1 + UviOAE1 + UviOCE1 + UviOCR1 + UviOG1 + UviBCE1 + UviBCR1 + Uvirc1 = UviPc1 + UvsB1 + UvsN1 + UvsDf1 + UvsOt1$$

$$UviPc1 = UviNAR1 + UviNAE1 + UviNCR1 + UviNCE1 + UviOAR1 + UviOAE1 + UviOCE1 + UviOCR1 + UviOG1 + UviBCE1 + UviBCR1 + Uvirc1 - UvsB1 - UvsN1 - UvsDf1 - UvsOt1 \quad \dots Ec 2$$

Nota: los números que aparecen al final de cada variable, es la notación que le doy a cada día a lo largo de la infección⁸; ejemplo UviNAE1, son las Unidades de virus que ingresa por la nariz en forma de aerosol (Virus provenientes de otras personas) desde el inicio del día 1 al final del día 1. UviOAR1 Unidades de virus recirculado⁷ que ingresa por los ojos en forma de aerosol desde el inicio del día 1 al final del día 1. UviPc1 son las Unidades de virus que permanecen en el cuerpo al final del día 1 (Estos virus formarán parte del balance viral del día siguiente -ver Ec 3-).

BALANCE DEL DÍA 2

$$UviPc2 = UviNAR2 + UviNAE2 + UviNCR2 + UviNCE2 + UviOAR2 + UviOAE2 + UviOCE2 + UviOCR2 + UviOG2 + UviBCE2 + UviBCR2 + UviPc1 + Uvirc2 - UvsB2 - UvsN2 - UvsDf2 - UvsOt2 \quad \dots Ec 3$$

Nota: En la Ec 3, agregué la variable UviPc1, que corresponde al día anterior; ello lo deduje del balance viral propuesto.

BALANCE DEL DÍA 3

$$UviPc3 = UviNAR3 + UviNAE3 + UviNCR3 + UviNCE3 + UviOAR3 + UviOAE3 + UviOCE3 + UviOCR3 + UviOG3 + UviBCE3 + UviBCR3 + UviPc2 + Uvirc3 - UvsB3 - UvsN3 - UvsDf3 - UvsOt3 \quad \dots Ec 4$$

⁶ Ingresar directamente, me refiero, por ejemplo, a gotículas de mayor tamaño (no aerosol) que caen directamente a los ojos de una persona, cuando esta está conversando con una persona infectada (ambos sin protección adecuada, por ejemplo).

⁷ Virus proveniente de la misma persona infectada, que reingresa a su organismo, debido a que el infectado no sigue los cuidados adecuados a lo largo de la infección; como, por ejemplo: Habitar en ambiente no ventilado; no desinfectarse las manos y/o objetos de uso personal y tocarse ojos, nariz y boca, etc.

NOTA: Ver explicación más detallada (de 7) en la página 12.

⁸ Con fines prácticos defino el final de la infección, como el día final de salida del coronavirus Sars-cov-2 del cuerpo humano.

BALANCE DEL DÍA 4

$$\text{UviPc}_4 = \text{UviNAR}_4 + \text{UviNAE}_4 + \text{UviNCR}_4 + \text{UviNCE}_4 + \text{UviOAR}_4 + \text{UviOAE}_4 + \text{UviOCE}_4 + \text{UviOCR}_4 + \text{UviOG}_4 + \text{UviBCE}_4 + \text{UviBCR}_4 + \text{UviPc}_3 + \text{Uvirc}_4 - \text{UvsB}_4 - \text{UvsN}_4 - \text{UvsDf}_4 - \text{UvsOt}_4 \quad \dots \text{Ec } 5$$

BALANCE DEL DÍA 5

$$\text{UviPc}_5 = \text{UviNAR}_5 + \text{UviNAE}_5 + \text{UviNCR}_5 + \text{UviNCE}_5 + \text{UviOAR}_5 + \text{UviOAE}_5 + \text{UviOCE}_5 + \text{UviOCR}_5 + \text{UviOG}_5 + \text{UviBCE}_5 + \text{UviBCR}_5 + \text{UviPc}_4 + \text{Uvirc}_5 - \text{UvsB}_5 - \text{UvsN}_5 - \text{UvsDf}_5 - \text{UvsOt}_5 \quad \dots \text{Ec } 6$$

De las ecuaciones anteriores se deduce que, para cualquier día “Z” de la infección del coronavirus, se cumplirá la siguiente ecuación general.

$$\text{UviPcz} = \text{UviNARz} + \text{UviNAEz} + \text{UviNCRz} + \text{UviNCEz} + \text{UviOARz} + \text{UviOAEz} + \text{UviOCEz} + \text{UviOCRz} + \text{UviOGz} + \text{UviBCEz} + \text{UviBCRz} + \text{UviPc}_{(z-1)} + \text{Uvircz} - \text{UvsBz} - \text{UvsNz} - \text{UvsDfz} - \text{UvsOtz} \quad \dots \text{Ec } 7$$

Sea “T” el día final del ingreso viral.

Sea “X” el día final de la salida del coronavirus del cuerpo humano; Donde $X > T$

Por lo tanto, en el día (T+1)” las variables de ingreso viral serán cero.

Al pasar el tiempo, después del día T, **Uvirc** (Unidades de Virus que se replica) ira disminuyendo hasta llegar a cero. Sea “S” el día final que se replica el coronavirus en el cuerpo (Donde $X > S$); por lo tanto, en el día S+1 solo quedará en el cuerpo virus inactivo, el cual, en esta etapa, pasará a ser la variable **UviPc**, los cuales saldrán del cuerpo conforme pase el tiempo hasta llegar al día “X”. Al final del día “X-1”, habrá en el cuerpo **Uvirc_(x-1)**; el cual será la cantidad inicial de virus que llega al inicio del día X (Día final de la salida del virus del cuerpo); es decir para el día “X” la ecuación 7 quedará resumida en la siguiente ecuación:

$$0 = \text{UviPc}_{(x-1)} - \text{UvsBx} - \text{UvsNx} - \text{UvsDfx} - \text{UvsOtx} \quad \dots \text{Ec } 8$$

NOTA: El día final no necesariamente es el mismo para cada sumando de la ecuación 7, por ejemplo, **UviNAR**, **UviOAR**, etc.; debido a que tanto su evolución por día, como su día final, dependen de las circunstancias de cada persona (cumplir o no, las normas de bioseguridad); de igual manera **UvsB**, **UvsN** y **UvsDf**; es por aquella razón, que, solo para resumir la ecuación, divido a los tiempos finales de todos los ingresos, replicación y salidas de virus, EN FORMA GENERAL, en los tiempos finales T, S y X.

TENIENDO PRESENTE ESTAS CONSIDERACIONES Y SUMANDO LAS ECUACIONES 2, 3, 4, 5, 6 y 8 TENEMOS:

$$\text{UviPc}_1 + \text{UviPc}_2 + \text{UviPc}_3 + \text{UviPc}_4 + \text{UviPc}_5 + \dots + \text{UviPc}_{(x-1)} + 0 = \text{UviNAR}_1 + \text{UviNAE}_1 + \text{UviNCR}_1 + \text{UviNCE}_1 + \text{UviOAR}_1 + \text{UviOAE}_1 + \text{UviOCE}_1 + \text{UviOCR}_1 + \text{UviOG}_1 + \text{UviBCE}_1 + \text{UviBCR}_1 + \text{Uvirc}_1 - \text{UvsB}_1 - \text{UvsN}_1 - \text{UvsDf}_1 - \text{UvsOt}_1 + \text{UviNAR}_2 + \text{UviNAE}_2 + \text{UviNCR}_2 + \text{UviNCE}_2 + \text{UviOAR}_2 + \text{UviOAE}_2 + \text{UviOCE}_2 + \text{UviOCR}_2 + \text{UviOG}_2 + \text{UviBCE}_2 + \text{UviBCR}_2 + \text{UviPc}_1 + \text{Uvirc}_2 - \text{UvsB}_2 - \text{UvsN}_2 - \text{UvsDf}_2 - \text{UvsOt}_2 + \text{UviNAR}_3 + \text{UviNAE}_3 + \text{UviNCR}_3 + \text{UviNCE}_3 + \text{UviOAR}_3 + \text{UviOAE}_3 + \text{UviOCE}_3 + \text{UviOCR}_3 + \text{UviOG}_3 + \text{UviBCE}_3 + \text{UviBCR}_3 + \text{UviPc}_2 + \text{Uvirc}_3 - \text{UvsB}_3 - \text{UvsN}_3 - \text{UvsDf}_3 - \text{UvsOt}_3 + \text{UviNAR}_4 + \text{UviNAE}_4 + \text{UviNCR}_4 + \text{UviNCE}_4 + \text{UviOAR}_4 + \text{UviOAE}_4 + \text{UviOCE}_4 + \text{UviOCR}_4 + \text{UviOG}_4 + \text{UviBCE}_4 + \text{UviBCR}_4 + \text{UviPc}_3 + \text{Uvirc}_4 - \text{UvsB}_4 - \text{UvsN}_4 - \text{UvsDf}_4 - \text{UvsOt}_4 + \text{UviNAR}_5 + \text{UviNAE}_5 + \text{UviNCR}_5 + \text{UviNCE}_5 + \text{UviOAR}_5 + \text{UviOAE}_5 + \text{UviOCE}_5 + \text{UviOCR}_5 + \text{UviOG}_5 + \text{UviBCE}_5 + \text{UviBCR}_5 + \text{UviPc}_4 + \text{Uvirc}_5 - \text{UvsB}_5 - \text{UvsN}_5 - \text{UvsDf}_5 - \text{UvsOt}_5 + \dots + \text{UviPc}_{(x-1)} - \text{UvsBx} - \text{UvsNx} - \text{UvsDfx} - \text{UvsOtx}$$

Es igual a 0 en el día X

Se avizora en las sumas de las ecuaciones 2, 3, 4, ...; que sea cual fuera el día final de la infección, en cada individuo, se anula UviPc con la sumatoria de las ecuaciones de los días anteriores; teniendo presente, también, que el día final de salida, UviPc es cero (ecuación 8); por lo tanto, si dejamos en el lado de la izquierda solo la sumatoria de la variable Uvirc, se obtendrá la siguiente ecuación:

$$\text{Uvirc}_1 + \text{Uvirc}_2 + \text{Uvirc}_3 + \text{Uvirc}_4 + \text{Uvirc}_5 + \dots = - \text{UviNAR}_1 - \text{UviNAE}_1 - \text{UviNCR}_1 - \text{UviNCE}_1 - \text{UviOAR}_1 - \text{UviOAE}_1 - \text{UviOCE}_1 - \text{UviOCR}_1 - \text{UviOG}_1 - \text{UviBCE}_1 - \text{UviBCR}_1 + \text{UvsB}_1 + \text{UvsN}_1 + \text{UvsDf}_1 + \text{UvsOt}_1 - \text{UviNAR}_2 - \text{UviNAE}_2 - \text{UviNCR}_2 - \text{UviNCE}_2 - \text{UviOAR}_2 - \text{UviOAE}_2 - \text{UviOCE}_2 - \text{UviOCR}_2 - \text{UviOG}_2 - \text{UviBCE}_2 - \text{UviBCR}_2 + \text{UvsB}_2 + \text{UvsN}_2 + \text{UvsDf}_2 + \text{UvsOt}_2 - \text{UviNAR}_3 - \text{UviNAE}_3 - \text{UviNCR}_3 - \text{UviNCE}_3 - \text{UviOAR}_3 - \text{UviOAE}_3 - \text{UviOCE}_3 - \text{UviOCR}_3 - \text{UviOG}_3 - \text{UviBCE}_3 - \text{UviBCR}_3 + \text{UvsB}_3 + \text{UvsN}_3 + \text{UvsDf}_3 + \text{UvsOt}_3 - \text{UviNAR}_4 - \text{UviNAE}_4 - \text{UviNCR}_4 - \text{UviNCE}_4 - \text{UviOAR}_4 - \text{UviOAE}_4 - \text{UviOCE}_4 - \text{UviOCR}_4 - \text{UviOG}_4 - \text{UviBCE}_4 - \text{UviBCR}_4 + \text{UvsB}_4 + \text{UvsN}_4 + \text{UvsDf}_4 + \text{UvsOt}_4 - \text{UviNAR}_5 - \text{UviNAE}_5 - \text{UviNCR}_5 - \text{UviNCE}_5 - \text{UviOAR}_5 - \text{UviOAE}_5 - \text{UviOCE}_5 - \text{UviOCR}_5 - \text{UviOG}_5 - \text{UviBCE}_5 - \text{UviBCR}_5 + \text{UvsB}_5 + \text{UvsN}_5 + \text{UvsDf}_5 + \text{UvsOt}_5 + \dots + \text{UvsBx} + \text{UvsNx} + \text{UvsDfx} + \text{UvsOtx} \quad \dots \text{Ec } 9$$

PARA RESUMIR LA ECUACIÓN 9, APLICARÉ LA NOTACIÓN DE SUMATORIA EN EL BALANCE ANTERIOR, OBTENIÉNDOSE LO SIGUIENTE (ver notación S, T y X en líneas anteriores):

$$\sum_{i=1}^S \text{Uvirc}_i = \sum_{i=1}^X \text{UvsB}_i + \sum_{i=1}^X \text{UvsN}_i + \sum_{i=1}^X \text{UvsDf}_i + \sum_{i=1}^X \text{UvsOt}_i - \sum_{i=1}^T \text{UviNAR}_i - \sum_{i=1}^T \text{UviNAE}_i - \sum_{i=1}^T \text{UviNCR}_i - \sum_{i=1}^T \text{UviNCE}_i - \sum_{i=1}^T \text{UviOAR}_i - \sum_{i=1}^T \text{UviOAE}_i - \sum_{i=1}^T \text{UviOCE}_i - \sum_{i=1}^T \text{UviOCR}_i - \sum_{i=1}^T \text{UviOG}_i - \sum_{i=1}^T \text{UviBCE}_i - \sum_{i=1}^T \text{UviBCR}_i$$

Ordenando, hacia la izquierda, las variables de ingreso viral tenemos:

$$\sum_{i=1}^T \text{UviNAR}_i + \sum_{i=1}^T \text{UviNAE}_i + \sum_{i=1}^T \text{UviNCR}_i + \sum_{i=1}^T \text{UviNCE}_i + \sum_{i=1}^T \text{UviOAR}_i + \sum_{i=1}^T \text{UviOAE}_i + \sum_{i=1}^T \text{UviOCE}_i + \sum_{i=1}^T \text{UviOCR}_i + \sum_{i=1}^T \text{UviOG}_i + \sum_{i=1}^T \text{UviBCE}_i + \sum_{i=1}^T \text{UviBCR}_i = \sum_{i=1}^X \text{UvsB}_i + \sum_{i=1}^X \text{UvsN}_i + \sum_{i=1}^X \text{UvsDf}_i + \sum_{i=1}^X \text{UvsOt}_i - \sum_{i=1}^S \text{Uvirc}_i \quad \dots \text{Ec } 10$$

En la página 10 indique la división de algunas variables, en virus provenientes de otras personas, y virus recirculado; la explicación es la siguiente: La figura 9, lo desarrolle así, debido a que la persona una vez infectada por el coronavirus, sino sigue las normas de seguridad, en los días siguientes, no solo recibirá como ingreso viral, el virus de otras personas, sino su propio virus que expulsa; ejemplo: Si la persona infectada no se cuida y no sigue las normas de bioseguridad a lo largo de la infección, actuarán, en el cuerpo del infectado, todas, o casi todas las variables de la ecuación 7 y/o 10; la recirculación se agravará cuando la persona esté en un ambiente de poca ventilación, en la que el virus expulsado por su propio organismo, utilizado por el virus, para contaminar a otras personas pasará a su propio cuerpo, ya sea por tocar superficies contaminadas de su habitación, y/o respirar el virus que está presente en el aire(virus proveniente de su propio organismo).

Para explicarlo de otra manera voy a tomar solo una variable de la ecuación 10, y así hacerlo más didáctico. El razonamiento será similar para las demás variables que apliquen. De acuerdo a lo plasmado en la ecuación 10, $\sum_{i=1}^x U_{vsB}$ es la sumatoria de unidades de virus expulsado por la boca desde el día 1, al día final de la salida del virus del cuerpo(día x)-ver figura 10-; U_{vsB} se dividen en gotículas de mayor tamaño y gotículas de menor tamaño llamado por los científicos aerosoles; estas partículas estarán en el aire un determinado tiempo, y caerán, luego en mesas, sillas, objetos; las cuales la misma persona los puede recircular cuando se contamine las manos con estos objetos, y luego, se toca ojos, nariz o boca; también el aerosol puede ser inhalado; a esto le llamo virus recirculado.

Ahora si la persona A, está en la misma habitación o cualquier espacio cerrado con otra persona infectada (llamémosla persona B), se sumará al ingreso viral recirculado, el ingreso viral proveniente de la persona B, ya sea por vía aérea o por contacto con objetos contaminados (provenientes del virus de la persona B); a esto último le llamo virus provenientes de otras personas, visto en las notaciones de las ecuaciones deducidas en páginas anteriores.

Figura 10

Regresando a la ecuación 10 (ver Ec 10), se puede apreciar todas las entradas y salidas del coronavirus a lo largo de la infección; esta ecuación explica, por qué se debe dar importancia al aislamiento y cumplir las normas de higiene; de igual manera, en la ecuación 7, se puede observar las variables involucradas en cada día de la infección. Uno de los errores que he visto en las autoridades es solo comunicar a la población infectada que se aisle, con la finalidad de no contagiar; no he visto y/o escuchado decir, que no solo eso, sino que aislarse y cumplir las normas de higiene ayuda, también, a que coronavirus Sars-cov-2 de otras personas (variables U_{viNAE} , U_{viNCE} , U_{viOAE} , U_{viOCE} , U_{viBCE}), NO ingresen al cuerpo del infectado, que ya está siendo atacado desde el día 1; es decir, si una persona infectada se aísla y sigue las normas, aquellos valores(coronavirus de otras personas) serán cero; en caso la persona no pueda aislarse por motivos de trabajo, etc., por lo menos llevando una buena práctica de higiene, haremos que esos valores sean bajos. A continuación, he realizado varios gráficos referenciales(les llamaré figuras a todo para mayor facilidad) tomando como base la ecuación 7, con la finalidad de explicar el comportamiento que se podría tener, de acuerdo a algunos posibles escenarios; los cuales, se deben tener presente, debido a que las ecuaciones anteriores indican, que a menos cuidado, mayor será el ingreso de unidades virales y por lógica, será más largo el proceso de curación, y por ende, mayor será la probabilidad de ser afectado gravemente por la enfermedad covid-19.

La figura 11, representa a la Persona que se cuidó, logrando que algunas variables de la ecuación 7 sean 0 o de tendencia 0, esto hizo que su curva de copias de coronavirus que permanecen en el cuerpo (UviPc-ver ecuación 7-), versus días de infección fuera pequeña.

La figura 12, representa a la Persona que se cuidó a medias, logrando que **algunas** variables de la ecuación 7 (Variables de ingreso viral) sean elevadas, esto hizo que su curva de copias de coronavirus que permanecen en el cuerpo (UviPc), versus días de infección fuera más pronunciada que la anterior gráfica.

La figura 13, representa a la Persona que no se cuidó en absoluto, logrando que **todas** las variables de la ecuación 7 (Variables de ingreso viral) sean elevadas, esto hizo que su curva de copias de coronavirus que permanecen en el cuerpo (UviPc) versus días de infección fuera más pronunciada que la anterior gráfica.

NOTA: Se aclara que las figuras 11 al 22 son solo referenciales (no están evaluadas con valores numéricos obtenidos en pruebas experimentales), realizadas, tomando como base la ecuación 7 y considerando el comportamiento general de los virus de aumentar y luego decrecer en función del tiempo; la finalidad de estas, son para explicar algunas posibilidades (dependen de las variables de la ecuación 7, es decir de la persona) que suceden en el cuerpo infectado del coronavirus Sars-cov-2.

Explicándolo de otra forma, en la figura 14⁹, he dividido las curvas en tres posibilidades como ejemplo referencial; la curva de color verde son las unidades de coronavirus (llamémosle variante ax) que ingresaron a la persona en el día 1, y estos se reprodujeron hasta llegar al tope máximo y decreció al pasar los días. La curva roja denota el ingreso (día 3) de más copias de coronavirus (misma variante ax) a la persona, debido a que, en aquel día, no se cuidó (asistió a reuniones sociales, espacios cerrados no ventilados, etc.), estas copias crecieron hasta llegar a su tope máximo y luego decrecieron con el paso de los días. La curva azul es el ingreso de la variante axyz (más infecciosa), el cual ingreso al individuo en el día 6 de la infección inicial, debido a que el individuo siguió transgrediendo las normas de bioseguridad (en el día 6 asistió a espacios cerrados, deficiente protección respiratoria, etc.); la curva de crecimiento azul fue mayor debido a que la variante axyz, es de características diferentes a la variante ax(más contagiosa).

Ahora si sumamos los números de copias de la figura anterior (cruce de los ejes X y Y), nos da la siguiente gráfica aproximada:

En la ecuación 7, aparecen las variables UviNAR, UviNCR, UviOAR, UviOCR, UviOCR, UviBCR, **como verán, estos aportan mucho a la ecuación general 7 y/o 10, desarrollándose casos similares o peores a la figura referencial N° 15. Esto demuestra que, si un individuo no guarda cuarentena, o si por trabajo sale a la calle y no se cuida con todas las medidas de prevención conocidas, el número de copias virales que entrará al individuo serán descomunales, y por lo tanto causarán más daño al organismo atacado; entonces con la ecuación 7 (y/o 10), y la figura 15, queda explicada una de las posibilidades del porqué unas personas son afectadas más que otras (asumiendo el mismo grado de comorbilidad) por el coronavirus Sars-cov-2.**

⁹ Mientras más copias permanezcan en el cuerpo (UviPc), mayor sería el riesgo; además, se debe tener presente que en la figura 14, **cada punto representa la sumatoria de copias en un día**; significando, aquello, que por cada copia (independiente) de coronavirus **se puede realizar una gráfica similar a la 14 (claro, con menores valores del eje Y) -les llamaré Minicurvas-**. Estas minicurvas son las que enfrentaría, de forma independiente, el sistema inmune en la vida real.

En la figura 16, de acuerdo a la ecuación 7, realizo otro caso hipotético: En el día 1 comenzó la infección (puntos color negro-curva a-), en el día 3 la persona se reunió sin protección respiratoria con una persona asintomática de la enfermedad covid 19, y se activó la curva de puntos rojos (curva b); en el día 5 la persona asistió a otra reunión social en espacios cerrados ingresando, nuevamente, coronavirus de otra persona infectada, activándose la curva de color verde (curva c); la persona continuo con su negligencia de no cuidarse y en el día 6 ingreso más unidades de coronavirus activándose la curva azul (curva d). Sostengo como hipótesis que con tan solo un ingreso (una sola curva, ejemplo la curva “a”-color negro-) con altas unidades del eje Y, o la suma de varios ingresos (curvas b, c y d), son uno de los factores principales (junto con la comorbilidad) del desenlace fatal de covid 19 (no solo de personas con comorbilidad, sino de cualquier persona expuesta a las condiciones que indiqué en las ecuaciones deducidas anteriormente y/o las condiciones de los ejemplos vistos en las figuras 14, 15 y 16). La figura 16, refleja gráficamente la realidad de una persona que no sigue los protocolos de seguridad; al pasar las horas la persona infectada llevará el coronavirus a otras, y muchas de ellas vulnerables.

Se sabe por cultura general que el sistema inmune es tan perfecto que lo asemejo a un laboratorio y farmacéutica sofisticada, incluidas en un solo paquete. El sistema inmune esta tan avanzado que detecta al detalle estos nuevos ingresos y su evolución (ejemplo las curvas a, b, c y d de la figura 16); por ello, el sistema inmune ataca con toda su artillería para frenar, por ejemplo, la curva de color negro (etapa inicial), luego la roja, posteriormente la verde, y por último la azul; el sistema inmune ataca a todas estas curvas eficientemente, sin embargo si son muchas (y peor aún con altos valores del eje “Y”, y/o con capacidad de mayor replicación), dentro del cuerpo de una persona con comorbilidad, es lógico que causará, como efecto colateral, el desenlace fatal en la mayoría de estas personas.

Aparte de lo explicado anteriormente, lo que complicaría la situación es el hecho de que los virus se replican haciendo copias de sí mismo, y que según Fleischmann WR. (1996) “en aquel proceso suceden errores, y en los virus de ARN, es aún más que los virus de ADN”.

Lo sustentado por F WR en el año 1996, es la causa de las nuevas variantes; sin embargo, opino que existe la posibilidad que los errores en las copias del Sars-cov-2 (virus de ARN) son tan frecuentes de lo que se piensa (posiblemente cada persona infectada crea su nueva variante-a nivel individuo-). Los errores en las copias causarían cambios significativos (crecientes o decrecientes) en las curvas de evolución viral (ejemplo: figura 15); cuando estas copias, junto con las copias sin error, llegan a una persona, son detectadas al mínimo detalle por el sistema inmune; agravándose la situación debido a que estas “lucharán¹⁰ para demostrar” en el mismo cuerpo humano que copia es más eficiente, y así lograr quedarse en el tiempo como curva predominante (mayores valores del eje Y y X), el cual, sumando la misma situación en cada contagiado, se extenderá en toda la sociedad (nueva variante-a nivel sociedad-). Esta lucha interna en la variación de las copias virales, también sospecho que debe influir bastante en la afectación de cada persona. No obstante, vuelvo a recalcar, que así sean los ingresos virales, solo del mismo tipo (variante), aun así, causarían problemas al cuerpo humano si tienen altos valores del eje “Y”, y/o hay ingresos consecutivos de la misma variante a lo largo de los días, después de la infección inicial.

¹⁰ Cuando mencionó que luchan...lo escribo de forma figurada, ya que en realidad fundamentándome en la gráfica 16, la variante que se queda es la que, gracias a sus cambios en el ARN, tiene mayor capacidad de infectar y de replicarse (mayores valores del eje Y y X).

La figura 18 y 19, es la misma que la figura 16 (explicada en la página anterior), solo tienen otros detalles; estas gráficas explican que la persona infectada, en cuyo cuerpo se desarrollan, por ejemplo, las curvas de colores 1, 2, 3 y 4 (figura 18), involucran también mayor contagio hacia otras personas, en la que de acuerdo a la sumatoria de las unidades virales en el eje Y (interceptando el día-eje X- con las curvas de cada color) determina el total de unidades virales en el cuerpo humano y con ellos los días más críticos para la persona infectada; como también se eleva la probabilidad de poder contagiar a otras personas (figura 17). Por ejemplo, los días más críticos en el caso de la figura 18 y 19, serían los días X1 y X2.

Mientras más desarreglos haga una persona, mayores unidades virales expulsará (ver figura 17, 18 y 19).

Figura 17

Figura 18

Zona de elevada sumatoria viral

Figura 19

Zona de elevada sumatoria viral

De las gráficas 18 y 19 se obtiene:

Total, de unidades virales en el día X1 = $Y_a + Y_b + Y_c + Y_d$ (Figura 18)

Total, de unidades virales en el día X2 = $Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4$ (Figura 19) - es la figura 18, analizada en otra zona de la figura mencionada-

En conclusión, según la ecuación 7 y/o 10, y todas las gráficas anteriores, cada persona tendrá su curva de UviPc, que evolucionará a lo largo de la infección – ejemplos, figuras 20 al 22- (sumando todas las curvas independientes, explicadas anteriormente), la cual, junto con la reacción del sistema inmune, comorbilidad pre existente, causarán el desenlace en cada individuo. En cuanto a la reacción del sistema inmune sería ideal tomar la data a cada infectado sobre los síntomas de sus gripes que tenían antes de la pandemia; posiblemente, ahí, se encuentre un factor común entre los que desarrollan una enfermedad grave o no; claro, considerando, también, la comorbilidad y la sumatoria de unidades virales que ingresan al cuerpo, como factores principales.

El eje Y, de las gráficas anteriores es $UviPc_z$, el cual representa la cantidad de unidades de coronavirus que permanecen en el cuerpo al final de un día cualquiera de la infección (día z); la cual está en función de varias variables, entre ellas de $UviPc_{(z-1)}$; es decir, de las unidades virales del día anterior; lo que comprueba lo que el sentido común indica: “Mientras menos unidades de virus haya el día anterior, más rápido terminará la infección¹¹ (menores serán los valores de X en la ecuación 7-deducida en páginas anteriores)”.

$$UviPc_z = UviNAR_z + UviNAE_z + UviNCR_z + UviNCE_z + UviOAR_z + UviOAE_z + UviOCE_z + UviOCR_z + UviOG_z + UviBCE_z + UviBCR_z + UviPc_{(z-1)} + Uvirc_z - UvsBz - UvsNz - UvsDfz - UvsOtz \quad \dots Ec 7$$

Para disminuir las variables de la ecuación 10(ver páginas anteriores), se debe hacer que en cada día se manifiesten el mínimo de variables de la ecuación 7, con ello las sumatorias de variables después del ingreso viral inicial ($\sum_{i=2}^x UviNAR$, $\sum_{i=2}^x UviNAE$, $\sum_{i=2}^x UviNCR$, $\sum_{i=2}^x UviNCE$, $\sum_{i=2}^x UviOAR$, $\sum_{i=2}^x UviOAE$, $\sum_{i=2}^x UviOCE$, $\sum_{i=2}^x UviOCR$, $\sum_{i=2}^x UviOG$, $\sum_{i=2}^x UviBCE$, $\sum_{i=2}^x UviBCR$) serán los más mínimos posibles. Tal y como se vio, en páginas anteriores, en el día 1 de la infección se cumple la siguiente ecuación:

$$UviPc_1 = UviNAR_1 + UviNAE_1 + UviNCR_1 + UviNCE_1 + UviOAR_1 + UviOAE_1 + UviOCE_1 + UviOCR_1 + UviOG_1 + UviBCE_1 + UviBCR_1 + Uvirc_1 - UvsB_1 - UvsN_1 - UvsDf_1 - UvsO_1$$

En el día 2 la siguiente:

$$UviPc_2 = UviNAR_2 + UviNAE_2 + UviNCR_2 + UviNCE_2 + UviOAR_2 + UviOAE_2 + UviOCE_2 + UviOCR_2 + UviOG_2 + UviBCE_2 + UviBCR_2 + UviPc_1 + Uvirc_2 - UvsB_2 - UvsN_2 - UvsDf_2 - UvsO_2$$

Y así con los demás días (ver ecuaciones 2, 3, 4, 5...); lo que significa que, si en el día 2, **realizamos lo detallado en el paso 1 y 2, visto en el ítem 2.2.1.3**, la ecuación quedará de la siguiente manera (evaluado desde el día 2):

$$UviPc_2 = UviPc_1 + Uvirc_2 - UvsB_2 - UvsN_2 - UvsDf_2 - UvsO_2$$

Y si hacemos lo mismo con los demás días (es decir si se cumple el paso 1 y 2, del ítem 2.2.1.3), la ecuación 7 para cualquier día, desde el día 2 hasta el final (x) quedará de la siguiente forma:

$$UviPc_z = UviPc_{(z-1)} + Uvirc_z - UvsBz - UvsNz - UvsDfz - UvsOtz \quad \dots Ec 11$$

De la ecuación 11, se demuestra que, si la persona actúa responsablemente frente a la pandemia (realizar paso 1 y 2, del ítem 2.2.1.3), actuarán en su cuerpo menores unidades virales, **y mayor la probabilidad** (por sentido común) de que el sistema inmune venza al coronavirus. Lo manifestado, anteriormente, se fundamenta debido a que en la ecuación 11, **se aprecia** que las unidades de virus que permanecen en el cuerpo a lo largo de la infección ($UviPc_z$) decrece con las variables cuyo signo es negativo: $UvsBz$, $UvsNz$, $UvsDfz$ y $UvsOtz$; estos factores se les podría manipular usando nuestro propio biorreactor (cuerpo humano) para modificar las condiciones de equilibrio en la que se desarrolla el coronavirus en nuestro organismo. **Para lograr ello, la propuesta es utilizar acciones, que, sin dañar nuestro cuerpo, aporte a aumentar los flujos de entrada y salida de aire, liberándose (en algo), por así decirlo, nuestro sistema (cuerpo humano)**. De estos 4 factores, el factor $UvsDf$ no lo veo práctico intervenir en él, ya que puede causar daño a nuestro cuerpo; $UvsOt$ representa otras salidas, el cual sería fundamental aprovechar; por ejemplo, si se demuestra que en el sudor¹² del cuerpo humano (se debería estudiar por zonas del cuerpo), hay carga viral, sería fabuloso, debido a que lograríamos intervenir en el sistema; por ejemplo, con el consumo de sopas tibias o colocándose plástico o fajas térmicas en determinadas zonas del cuerpo para sudar; claro esto, último, realizado técnicamente y así evitar deshidratación.

¹¹ Recalco que, con fines prácticos, defino el final de la infección, como el día final de salida del coronavirus Sars-cov-2 del cuerpo humano.

¹² Sobre el tema del sudor, recalco que, primero se debe investigar si en aquel fluido hay presencia de coronavirus; posiblemente también ayude el hecho de que el sudor al estar compuesto de diversas sustancias químicas (cuyo proceso en el flujo de salida), posiblemente contribuya, también, a disminuir la cantidad de coronavirus en nuestro cuerpo.

Otro de los factores que aparecen en la ecuación 11, es U_{vsB} , el cual es la variable donde me voy a centrar para proponer la metodología a realizar (variar el sistema). Sobre esta variable no tiene control el coronavirus, sino el cuerpo humano (me refiero al flujo volumétrico de aire), y ahí puede estar la clave de intervenir en la etapa inicial de la enfermedad. Al aumentar el flujo volumétrico de la exhalación se lograría liberar la carga virulenta en el interior del cuerpo humano (pulmones, etc.), es como si tuviéramos a la mano un extractor de aire contaminado; ayudando, también, de un aumento en el volumen de inhalación (“la haría de una especie de ventilador para diluir espacios contaminados”), que sería ideal realizar, en lo posible, a valores cercanos al doble del valor normal (me refiero al flujo de inhalación). La variable de inhalación, como la sumatoria de unidades virales, desde el día 2 (asumiendo que se realiza el paso 1 y 2 del ítem 2.2.1.3) no aparece en la ecuación 11, debido a que se hizo cero, gracias al aire libre de coronavirus, el cual se logra efectuando los pasos 1 y 2 del ítem 2.2.1.3. Se aclara, que la variable de inhalación, como flujo volumétrico libre de coronavirus ayudaría también a liberar las zonas internas en los pulmones. Quizás, también, pueda suceder que el virus al ser sofisticado en su información interna en el ARN, se ha adaptado muy bien a utilizar las entradas de aire por la nariz (infectar a la persona inicial) y salidas de aire por la boca (infectar a otros) como vías principales; es por ello que, actuando sobre estas dos variables, quizás el coronavirus se centre aún más en la salida (liberando un poco las células de los pulmones, y quizás otras partes del cuerpo) ya que esta ha aumentado en flujo volumétrico, debido a que la persona está manipulando esta variable a su voluntad.

Explicando lo anterior con otras palabras: Si intervenimos en U_{vsBz} (Ver paso 3, del ítem 2.2.1.3), sería “engañar al coronavirus”; debido a que la lógica indica(hipótesis) que este virus, concentra su salida principal en la boca(mayor flujo viral), y así lograr su replicación con mayor éxito; por ello si atacamos este flujo, utilizando nuestro biorreactor, como una especie de extractor humano(exhalación mayor a lo normal), y un ventilador(inhalación mayor a lo normal), podríamos aliviar o minimizar los efectos de la enfermedad e incluso, quizás, (dependiendo de cuánto tiempo se haga lo que propongo) evitará que las personas desarrollen enfermedades graves de covid-19, si se realiza en la etapa inicial de la infección.

La manipulación a voluntad de los fluidos que salen en la exhalación es lo que consta el método propuesto (ver ítem 2.2.1.3) debido a que ahí se concentra en mayor medida el virus para poder lograr su objetivo (propagarse rápidamente en la población); sin embargo, también sería ideal manipular otras salidas (fluidos líquidos- ver ecuación 12-).

La ecuación 12 se obtiene desdoblando U_{vsB} , en:

$$\sum_{i=1}^x U_{vsB} \text{ es igual} = \sum_{i=1}^x U_{vsBEx} + \sum_{i=1}^x U_{vsBLq} \quad \dots \text{Ec12}$$

$\sum_{i=1}^x U_{vsBEx}$ = Fluidos que salen en la exhalación en forma de aerosol.

$\sum_{i=1}^x U_{vsBLq}$ = Fluidos que salen por la boca en forma líquida (Saliva, secreciones, etc.)

Lo anterior es muy importante, debido a que, si se analiza en el laboratorio, que la generación a voluntad de la saliva contiene unidades significativas del coronavirus, significaría que la expulsión de está, en un número regular de veces al día, también aportará a la salida de unidades virales en el cuerpo humano (aquello se fundamenta en la ecuación 7, 11 y 12). Lo anterior sería fácil de realizar, simplemente con escupir en un determinado número de veces al día en un depósito, con hipoclorito de sodio al 0.1 %(Fig. 23), con la finalidad de desactivar el coronavirus en el depósito y botarlo al inodoro (disminuir virus en el medio ambiente).

En resumen, según lo visto en páginas anteriores, si actuamos sobre la inhalación en un ambiente libre de virus, y manipulando a voluntad la sumatoria $\sum_{i=1}^x \text{UvsBEx}$ y $\sum_{i=1}^x \text{UvsBLq}$, lograríamos cambiar el sistema interno en la que actúa el coronavirus Sars-cov-2; lográndose con ello, disminuir los estragos que causa el coronavirus Sars-cov-2 a las células del pulmón, y quizás, a otras partes del cuerpo humano. Si se sumaran otras acciones¹³ que ayuden a variar el sistema sería ideal implementar junto a la hipótesis 1, y así lograr mejores resultados.

Nota: Mientras se analice la factibilidad del uso de UvsBLq, asumo que

$$\sum_{i=1}^x \text{UvsB} = \sum_{i=1}^x \text{UvsBEx}$$

Según las ecuaciones anteriores (7, 10 y 11), la idea que propongo en la hipótesis 1, no sería nada absurda, ya que aportarían en menor o mayor medida a liberar nuestro organismo de las unidades virales que lo están infectando. La ciencia debería ayudar a darnos una respuesta imparcial sobre si este método, ayuda o no, a disminuir los estragos del coronavirus Sars-cov-2 en el cuerpo humano. **En este ítem, solo me estoy centrando en detallar el ataque de la salida del coronavirus –paso 3, del ítem 2.2.1.3- (variable UvsB, vista en la ecuación 7, 10 y 11), y también en la entrada de aire (variables UviN, vista en la ecuación 7, 10 y 11, el cual se hará cero aplicando el paso 1 y 2, del ítem 2.2.1.3); para lograr lo anterior se deben realizar los siguientes pasos:**

2.2.1.3 PASOS PARA INVESTIGAR LA HIPÓTESIS 1:

Los dividiré en 3 pasos:

1. Extremar medidas para que después de la infección inicial, no aumenten las variables de ingreso viral, vistas en la ecuación 7 y se logre, así, quedar solo la ecuación 11 a partir del día 2 de la infección inicial (deducida en páginas anteriores); para ello se debe hacer lo siguiente:

1.1. La habitación o espacio en la que se realice la experimentación debe estar limpia y desinfectada (Objetos personales, mesas, sillas, etc., mediante alcohol a 70° y/o hipoclorito de sodio al 0.1%, u otro desinfectate comprobado para el coronavirus Sars-cov-2).

1.2. En cuanto al aire de la habitación, también debe estar libre de coronavirus; para obtener aquello (aire libre de virus) se pueden hacer cualquiera de los siguientes métodos:

- ✓ Uso de equipo purificador de aire (filtro EPA y luz ultravioleta, etc.)
- ✓ Ambiente desinfectado con luz ultravioleta (**sin personas presentes**); se puede usar (al inicio de los ejercicios) el mismo fluorescente utilizado en el paso 3, para ello se debe hacer el sistema montable, con la finalidad de que sirva para este paso y para el paso 3; luego hacer las inhalaciones y exhalaciones (de acuerdo al paso 2 y 3), y en los descansos de estas salir de la habitación.
Nota: La razón de salir de la habitación en los descansos, es para no cargar el ambiente con virus provenientes de la misma persona, y, así, hacer las variables de ingreso viral en la inhalación a cero (ver ecuaciones 7, 10 y 11). En el caso de contar con equipo purificador de aire, no es necesario salir de la habitación ya que el aire es purificado permanentemente.
- ✓ Otro método es hacer las respiraciones al aire libre, pero lo ideal son los métodos anteriores debido a que el objetivo es eliminar el virus del ambiente.
- ✓ Etc.

1.3. Implementado los pasos 1.1 y 1.2, se requiere que la persona siga las recomendaciones de bioseguridad correspondientes: No tocarse ojos, nariz y boca; higiene adecuada; respetar cuarentena; no asistir a reuniones sociales; no permanecer en espacios cerrados; uso de mascarilla cuando amerite; lavado de manos con agua y jabón, etc.

2. Realizar **inhalaciones(ingreso)** de aire (a flujo mayor al habitual).

¹³ Hay varias acciones que, quizás, también, puedan variar el sistema (comportamiento del cuerpo humano) y modificar la reacción del coronavirus, por ejemplo: las gárgaras de agua y sal, o realizar inhalaciones de vapor de agua y eucalipto, el cual es una práctica común desde la antigüedad (quizás podrían estar actuando en la ecuación 7). Es decir, si combinamos la hipótesis que propongo aquí (fundamentado en las ecuaciones deducidas anteriormente), junto con las inhalaciones de eucalipto, gárgaras de sal, lograríamos aportar, más, a la disminución de las unidades virales en la persona infectada.

3. El paso 3 consiste en realizar las **exhalaciones** (**salida** de aire por la boca-especie de extractor humano para liberar de coronavirus a nuestro cuerpo-) de forma periódica aumentado a voluntad el flujo volumétrico mayor al habitual; aquello se debe realizar en eliminadores de virus¹⁴, para el cual propongo cualquiera de los siguientes métodos:

Método 3.1: Uso de luz ultravioleta (Uv)

Costo aproximado: 300 a 400 soles (76 a 101 Dolares).

Materiales: Tubo Fluorescente de luz Uv, carcasa de triplay doble, tubería de pvc, codos de pvc, etc.

Figura 24

NOTA: Se debe hacer el sistema cerrado y con la forma de la tubería propuesta, debido a que ES MUY RIESGOSO, SI SE EXPONE LA LUZ Uv, A CUALQUIER PARTE DEL CUERPO (RIESGO DE CÁNCER, ETC.).

¹⁴ Es necesario los eliminadores de virus, debido a que, si se hacen las respiraciones en una habitación cerrada sin ventilación y sin los equipos mencionados, se activarán algunas variables de la ecuación 7 (UviNAR, UviOAE, UviOAR, etc.), y no se lograría el objetivo, de que quede activa solo la ecuación 11, a partir del día 2 de la infección inicial.

En el caso de contar con equipo purificador de aire (mencionado en página anterior), no es necesario realizar la exhalación (paso 3) en un equipo adicional; simplemente se pueden hacer las inhalaciones y exhalaciones, sin ningún problema, en la habitación, debido a que el aire es purificado permanentemente por el equipo, lográndose con ello la ecuación 11.

Método 3.2: Uso de aerosoles para eliminar coronavirus Sars-cov-2 en el aire.

Figura 25

Método 3.3: Uso de nano vaporizador de Etanol*

Figura 26

* Se recomienda investigar el porcentaje de eliminación de coronavirus en el aire, mediante el método 3.2 y 3.3.

NOTA: En lugar de utilizar los equipos mencionados, se pueden realizar respiraciones al aire libre (espacios bien ventilados), sin embargo, no doy prioridad a este método debido a que el objetivo, también, es eliminar el coronavirus del medio ambiente y así no se exponga a otros seres vivos (personas y animales del entorno), además de disminuir riesgo de que se generen nuevas variantes en ellos.

COMENTARIO ADICIONAL E IMPORTANTE:

Lo visto en las ecuaciones y las gráficas anteriores, explicaría, por ejemplo, que si se tiene en un hospital a uno o 2 enfermos con covid-19 separados de los demás (figuras 27 y 28 respectivamente), es mucho mejor que tener a varios enfermos de covid-19 en una sola habitación (figura 29), y peor aún en espacios mal ventilados (he visto estos errores en los noticieros de Perú-¿cuantos países más tendrán la misma situación-); con lo anterior no estaríamos ayudándoles mucho; al contrario estaríamos aportándoles más coronavirus a sus cuerpos (nunca harían el desarrollo de la ecuación 11, sino la ecuación 7, y 10, que incluye variables de entrada de virus provenientes de los balances del día 1 al x, desarrollándose curvas similares a la figura 15-por ejemplo-).

No solo el caso de los hospitales activan las variables UviNAE, UviNAR, UviNCR, UviOAE, UviOAR, UviOCR, UviOCR, UviBCE, UviBCR, etc. de la ecuación 7 y 10, sino, las tiendas, restaurantes, transporte público; **sobre este último me voy a detener debido a que la gestión que se está realizando en el transporte público (Perú) no está ayudando a hacer frente a las nuevas variantes; como por ejemplo la variante india (recientemente confirmada en el Perú) y/o otras que puedan mutar aún más, existiendo la posibilidad que sean más contagiosas que la variante original (variante india, etc.).**

La preocupación radica en que el transporte público de Piura a Talara, Sullana, y otras zonas de la región, es crítico debido a que buses, minivan y taxis están permitiendo que se viaje en situaciones de mucho riesgo debido a la pandemia (**unidades de transporte con ventanas totalmente cerradas**). **Esta situación es crítica en Piura y se agrava debido a que lo mismo sucede en todo el Perú.** Si bien es cierto las recomendaciones del estado mencionan sobre ventilar el bus abriendo ventanas, sin embargo, no se fiscaliza. Siendo realista, por la situación económica, el estado no podría intervenir obligando al sector transporte para que se instale equipos especiales de desinfección de aire en las unidades vehiculares, pero por lo menos se debería implementar algo tan simple como lo es abrir ventanas; **para ello se debe normar la apertura de ventanas fijando un porcentaje obligatorio mínimo;** por ejemplo, **en el transporte urbano se puede normar para que la sumatoria de las áreas de todas las ventanas estén abiertas a un mínimo del 80%** (porcentaje de la sumatoria de todas las áreas); en el transporte interprovincial se puede fijar un porcentaje menor (evaluar con las empresas de transporte, debido a las grandes velocidades con respecto al transporte urbano-a mayor velocidad de la unidad, el aire entrará con fuerza e incomodará a los pasajeros-); **sino corregimos la situación mencionada en el transporte público (normar abrir ventanas fijando porcentajes mínimos), hará que esta actividad siga causando más impacto, debido a que en el transporte estarán activas las variables de la ecuación 7 y/o 10. Lo anterior se hace urgente, también, debido a que existe la posibilidad de que ya se esté “cocinando” el proceso de la tercera ola entre septiembre y noviembre de 2021 (deducido de forma aproximada basándome en el lapso de tiempo, entre la primera y la segunda ola sucedida en el Perú).**

2.2.2 HIPÓTESIS 2

Se puede desestabilizar la envoltura del coronavirus Sars-cov-2, en el aire, sometiéndole a la acción del movimiento circular, a elevadas revoluciones por minuto (RPM).

2.2.2.1 APLICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2:

De comprobarse esta hipótesis, tendríamos otra alternativa adicional a las existentes (luz uv, etc.) para desactivar el coronavirus de los ambientes (restaurantes, casas, etc.); con el método propuesto podríamos instalar equipos de funcionamiento intermitente; el tiempo, y velocidad de giro de la paleta, o paletas, deben determinarse en el experimento y así lograr vulnerar la estructura del coronavirus.

2.2.2.2 EXPLICACIÓN DE COMO HACER LA EXPERIMENTACIÓN Y EVALUAR LA HIPÓTESIS 2

Figura 30

Figura 31

Tomando un punto del extremo de la paleta, en el instante t_2 aquel punto se encontrará en la posición p_2 (Fig. 31), cuyo ángulo es α ; el desplazamiento del punto, es la variación de ángulos ($q = \alpha - \beta$) comprendido en el intervalo de tiempo $t = t_2 - t_1$; por lo tanto, aplicando conocimientos de física elemental, su velocidad angular será:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

La Aceleración angular, a_w vendrá dada por:

$$a_w = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

El desplazamiento angular será:

$$\alpha - \beta = \int_{t_1}^{t_2} v dt$$

La aceleración resultante (A_r) será:

Figura 32

Donde:

$$A_r = \vec{A}_c + \vec{A}_t \text{ (suma vectorial de la aceleración centrípeta y tangencial-Fig. 32-)}$$

$$A_r = \sqrt{A_c^2 + A_t^2}$$

La fuerza centrípeta de la paleta será:

$$F_c = m \cdot A_c$$

La paleta, la cual está gobernada por las ecuaciones anteriores, hará girar el aire (contaminado por coronavirus) -figura 33- contenido en el sistema, haciendo que la estructura del coronavirus se desestabilice (hipótesis), debido a la rotura de su envoltura, generada por las elevadas revoluciones por minuto (RPM), a las cuales están siendo sometidas.

Figura 33

Para explicar, lo anterior, he dibujado un gráfico simple, que detalla de forma general la estructura del coronavirus Sars-cov-2(figura 34).

Figura 34

Variables y/o ítems a estudiar de forma independiente o combinadas en la experimentación:

- ✓ Velocidad del giro del aspa.
- ✓ Evaluar con diferentes formas de aspas, e incluso materiales (Ejemplo plástico, cobre, etc.); también se puede evaluar con diseños huecos en las aspas.
- ✓ Numero de aspas.
- ✓ Tiempo.
- ✓ Sentido de rotación (evaluar sentido anti horario y horario)-Ver figura 36 al 41.
- ✓ Angulo de rotación (Ver figura 38 y 41 como ejemplos referenciales).
- ✓ Evaluar el sistema a movimiento circular uniforme y para movimiento variado.
- ✓ Evaluar si mejora el tiempo de eliminación viral mediante uso de luz Ultravioleta, junto con la rotación propuesta en la hipótesis (evaluar con solo la rotación, y luego con luz Uv y rotación).

La hipótesis consiste en lo siguiente:

A grandes velocidades de rotación(RPM) la envoltura del coronavirus Sars-cov-2, se desestabiliza, o quizás, también, pueda ayudar a disminuir los tiempos de desactivación del coronavirus, si se combina con otros métodos (luz uv, etc.).

Figura 35

En la experimentación se debe de probar con diferentes tipos de condiciones (ver página anterior), e incluso variando la inclinación con la horizontal (figura 36, 38 y 41), ejemplos:

Figura 36

Figura 37

Figura 38

Figura 39

Figura 40

Figura 41

3. DECLARACIÓN DE INTERESES

No hay intereses en competencia.

4. REFERENCIAS

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. *¿DESDE CUÁNDO CONTAGIA UNA PERSONA CON COVID-19?*. (2020).

<https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/wp-content/uploads/2020/07/Desde-cu%C3%A1ndo-contagia-una-personas-con-COVID-19.pdf>

Cevik, M., Tate, M., Lloyd, O., Maraolo, AE, Schafers, J. y Ho, A. (2021). Dinámica de la carga viral del SARS-CoV-2, SARS-CoV y MERS-CoV, duración de la diseminación viral e infecciosidad: una revisión sistemática y un metanálisis. *La Lanceta. Microbio* , 2 (1), e13 – e22.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7837230/pdf/main.pdf>

Fleischmann WR Jr.(1996). Genética viral. En: Baron S, editor. Microbiología médica. 4ª edición. Galveston (TX): rama médica de la Universidad de Texas en Galveston. Capítulo 43. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8439/>

Johansson MA, Quandelacy TM, Kada S, et al. Transmisión del SARS-CoV-2 de personas sin síntomas de COVID-19. *JAMA Netw Open*. 2021; 4 (1): e2035057. doi: 10.1001 / jamanetworkopen.2020.35057

Rabaan, AA, Tirupathi, R., Sule, AA, Aldali, J., Mutair, AA, Alhumaid, S., Muzaheed, Gupta, N., Koritala, T., Adhikari, R., Bilal, M., Dhawan , M., Tiwari, R., Mitra, S., Emran, TB y Dhama, K. (2021). Correlación de la dinámica viral y los valores de Ct de RT-PCR en tiempo real con la gravedad de la enfermedad en COVID-19. *Diagnostics (Basilea, Suiza)* , 11 (6), 1091.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8232180/pdf/diagnostics-11-01091.pdf>

Real academia española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [02.07.2021].

Zheng, S., Fan, J., Yu, F., Feng, B., Lou, B., Zou, Q., Xie, G., Lin, S., Wang, R., Yang, X., Chen, W., Wang, Q., Zhang, D., Liu, Y., Gong, R., Ma, Z., Lu, S., Xiao, Y., Gu, Y., Zhang, J., ... Liang, T. (2020). Dinámica de carga viral y gravedad de la enfermedad en pacientes infectados con SARS-CoV-2 en la provincia de Zhejiang, China, enero-marzo de 2020: estudio de cohorte retrospectivo. *BMJ (Clinical research ed.)*, 369 , m1443. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1443>

Perú, 10 de julio de 2021